

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

РАХИТ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Студент Термезского университета экономики и сервиса

Худойбердиева Мухайё

xudoyberdiyevamuhayyo@gmail.com

Аннотация: Взаимосвязь кальция и магния в организме человека влияет на важные биологические процессы. Эти микроэлементы играют взаимодополняющую роль и помогают поддерживать баланс активности клеток, мышц и нервной системы. Они работают вместе во многих жизненно важных процессах. В этой статье представлена информация о том, как взаимосвязь кальция и магния напрямую влияет на различные функции организма человека, а также через их совместную работу на прочность костей, правильное функционирование мышц и нервной системы, работу сердца и контроль артериального давления. рахит и меры его профилактики и лечения.

Ключевые слова: Магний, кальций, здоровье костей и зубов, обмен веществ, ферменты, рахит.

Цель исследования. Настоящее исследование направлено на углубленный анализ рахита, его этиологии, клинической картины, процессов диагностики и совершенствования профилактических мероприятий. Оно также направлено на изучение значимости заболевания и его эпидемиологической ситуации на глобальном и локальном уровне.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

Основные задачи исследования.

1. Этиология рахита обусловлена главным образом дефицитом витамина D. Он также вызывает изменения в кальции и фосфоре.
2. Диагностика. Определение клинических проявлений рахита, лабораторных анализов (уровень фосфатазы крови) и рентгенологического исследования.
3. Основные факторы риска. Размер головы из-за недостатка солнечного света (ребенок проводит меньше времени на свежем воздухе), неправильного питания (низкий уровень витамина D), преждевременных родов и недостатка витамина D в материнском молоке.

4. Профилактика. Регулярный контроль за развитием ребенка, уделяя внимание гигиене и полноценному питанию. Методология. В исследовании использованы следующие методы:

1. Анализ научных источников с использованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и научных журналов.
2. Клинико-лабораторные исследования уровня кальция и фосфора в крови, анализ мочи, ПЦР.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

3. Эпидемиологический анализ: Сведения о распространенности рахита, группах риска и осложнениях.

4. Социальные опросы: Оценить уровень осведомленности населения о рахите.

Результаты.

1. Этиология. Основной причиной рахита является дефицит витамина D, что приводит к неблагоприятным осложнениям.

2. Диагностика: ПЦР-тесты имеют высокую точность ранней диагностики.

3. Основные группы риска: Недоношенные дети и люди с дефицитом витамина D.

4. Профилактика. Благодаря ранней профилактике заболевания у ребенка не возникает деформаций костей и проблем с нервной системой.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 13.14/2024

SJIF 2024 = 5.444

Том 3, Выпуск 01, Январь

5. Эпидемиология. Это распространенное заболевание в странах с малым количеством солнечного света. Краткое содержание

1. Рахит – очень опасное заболевание, поэтому его ранняя диагностика и своевременное лечение имеют жизненно важное значение.

2. Необходимо усилить профилактические меры, провести вакцинацию и повысить осведомленность населения.

3. Для того, чтобы население имело больше информации о рахите, необходимо проводить информационные кампании среди населения.

Литература

1. «Детские болезни» (Р.Н.Рахимов).

2. Бабский Физиология человека.

3. (А.Г. Гинодман, Л.А. Ашмарин) Физиология человека.